

EDIȚIA ANIVERSARĂ A REVISTEI „MAGAZIN BIBLIOLOGIC”, NR. 3, 2022

Ludmila CORGHENCI,
Biblioteca Națională a
Republicii Moldova
ORCID 0000-0002-0248-9108

***Rezumat:** Articolul prezintă ediția aniversară a revistei „Magazin bibliologic”, care este parte a unui ciclu de publicații aniversare: monografii, ghiduri, culegeri. Autorul prezintă structura revistei, căile de acces la formatul digital al acesteia.*

***Cuvinte-cheie:** Magazin bibliologic, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, revistă de specialitate.*

***Abstract:** The article presents the anniversary edition of the magazine "Magazin bibliologic", which is part of a cycle of anniversary publications - monographs, guides, collections. The author highlights the structure of the magazine, the ways to access its digital format.*

***Keywords:** Bibliographic store, National Library of the Republic of Moldova, specialized magazine.*

Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM) consemnează 190 de ani de la fondare și trei decenii de la atribuirea statutului de bibliotecă națională și printr-o ediție specială a revistei „Magazin bibliologic”, aceasta alăturându-se celorlalte publicații aniversare: monografii, ghiduri, culegeri.

De ce o ediție specială a revistei ca modalitate de prezentare și promovare a experiențelor profesionale, a perspectiveilor de dezvoltare în contextul unei aniversări? Revista oferă spațiu pentru diverse și complexe materiale, semnate de către mai mulți autori, omagiind principala Instituție a Cărții și a Informației. În viziunea autorilor, Biblioteca Națională este o valoare, un factor dinamizator și indispensabil, un centru de apărare a culturii naționale.

Astfel, numărul trei al revistei „Magazin bibliologic” din 2022, având titulatura de ediție aniversară, apare într-o altă formulă grafică și construcție interioară. Cele 24 de articole sunt structurate în cinci secțiuni, diferite de celelalte apariții ale revistei: „190 de ani de la fondarea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova”, „Biblioteca Națională – memoria trecutului, valorificarea prezentului și asigurarea viitorului”, „Dezvoltarea

și valorificarea conținutului digital documentar din Republica Moldova”, „Proiecte și programe – istorii de succes”, „Mesaje aniversare”. Articolele sunt semnate de autori din țară, precum și din străinătate.

Prima secțiune, formată din 5 articole, reflectă rolul și importanța bibliotecilor naționale pentru societate (autor Barbara Lison, președintele ales al IFLA), poziționarea BNRM ca centru de valorificare și promovare a cății de patrimoniu (autor Igor Cereteu, doctor habilitat), date concludente privind etapele dezvoltării bibliotecii (autori Svetlana Barbei și Angela Drăgănel). Revista se deschide cu mesajul de felicitare, semnat de către Elena Pintilei, director general, și un articol-introducere de Ludmila Corghenci.

Cel de-a doua secțiune, intitulată „Biblioteca Națională – memoria trecutului, valorificarea prezentului și asigurarea viitorului”, inserează articolele semnate de 5 autori (Alexe Rău – articol republicat, Ludmila Corghenci, Vera Osoianu, Lilia Cara, Veronica Cosovan), care au drept repere experiențe inedite ale parcursului BNRM.

Secțiunile „Dezvoltarea și valorificarea conținutului digital documentar din Republica Moldova” și „Proiecte și programe – is-

torii de succes” demonstrează deschiderea și implicarea BNRM în proiecte de anvergură. Este vorba despre proiectele care au asigurat alinierea strategică la cerințele cadrului legislativ și de reglementare național, la rigurile internaționale ale domeniului, au adus leadershipul în instituție, au dezvoltat competențe de identificare a obiectivelor și de planificare realistă.

Secțiunea „Mesaje aniversare” este una tradițională pentru edițiile aniversare, întrunind materiale semnate de către manageri, bibliotecari, scriitori.

Voi finaliza această prezentare cu un ali-

neat din articolul-introducere, aparținând subsemnatei: „Vă invităm să citiți această ediție aniversară, care include atât descrierea unor evenimente de importanță din parcursul în timp al BNRM, a proiectelor de anvergură, precum și impresii și gânduri ale bibliotecarilor, scriitorilor, cercetătorilor”.

Ediția aniversară a revistei „Magazin bibliologic” a apărut în format tradițional, fiind pusă în acces și prin pagina Web BNRM, prin Registrul național al revistelor științifice „Instrumentul Bibliometric Național”.